

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ИКОС КУЗАТИЛГАН БЕМОРЛАРДА СТРЕСС-ОКСИДАТИВ

БИОМАРКЁРЛАРИНИНГ РОЛИ

МАДИНА ЗАФАРОВНА ОХУНЖАНОВА

Бухоро Давлат Тиббиёт Институту

Аннотация: Мазкур тадқиқотда ишемик кўп омилли цереброваскуляр патология (ИКОС) кузатилган беморларда стресс-оксидатив биомаркерлар (MDA, NOx, GSH) динамикаси ва уларнинг клиник ҳолат билан боғлиқлиги ўрганилди. Тадқиқот инсультнинг резидуал тикланиш даврида олиб борилиб, беморларда оғриқ интенсивлиги ва биокимёвий кўрсаткичлар комплекс таҳлил қилинди. Натижаларга кўра, I (экспериментал) гуруҳ беморларида индивидуаллаштирилган комплекс реабилитация (транскраниал магнит стимуляцияси, елка чигали бупивакаин блокадаси ва антиоксидант терапия) қўлланилгандан сўнг енгил оғриқлар $1,2 \pm 0,2$ баллга, ўртача оғриқлар $3,3 \pm 0,3$ баллга ва кучли оғриқлар $5,0 \pm 0,4$ баллгача статистик ишончли даражада камайди ($\chi^2=11,0-14,8$; $p < 0,001$). Шу билан бирга, MDA ва NOx концентрациясининг пасайиши ҳамда GSH антиоксидант тизимининг фаоллашиши кузатилди.

II (назорат) гуруҳда стандарт терапия қўлланилган бўлиб, оғриқ даражаси ва стресс-оксидатив маркерлар кўрсаткичларида ҳам яхшиланиш қайд этилган, аммо ушбу ўзгаришлар I гуруҳга нисбатан камроқ ифодаланган ва статистик жиҳатдан паст аҳамиятга эга бўлган. Олинган натижалар стандарт терапиянинг чекланган самарадорлигини, индивидуаллаштирилган комплекс нейрореабилитация эса оғриқ синдромини камайтириш ва оксидатив стрессни коррекция қилишда юқори клиник ва биокимёвий самарадорликка эга эканлигини кўрсатди. Шунингдек, MDA ва NOx даражасининг пасайиши ҳамда GSH фаоллигининг ошиши марказий сенситизациянинг сусайиши ва нейропротектор таъсирнинг ривожланиши билан боғлиқ эканлиги аниқланди.

Мақсад. Ишемик ва геморагик инсультдан кейинги оғриқ синдромининг кечиш хусусиятларини ўрганиш, реабилитация чора тадбирларини ишлаб чиқиш. **Материал ва усуллар.** Тадқиқотга геморагик ва ишемик инсультдан кейинги оғриқлардан азият чекаётган стационар 143 нафа бемор жалб қилинди. Барча иштирокчиларда умумклиник- объектив, лаборатор, нейрпсихологик, нейрфизиологик, инструментал текширув усулларидан фойдаланилади.

Калит сўзлар: ишемик инсульт, оксидатив стресс, MDA, NOx, GSH, нейрореабилитация, марказий сенситизация, оғриқ синдроми, транскраниал магнит стимуляция, биомаркерлар, антиоксидант тизим.

РОЛЬ БИОМАРКЕРОВ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТИНСУЛЬТНЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ

Мадина Зафаровна Охунжанова

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. В данном исследовании изучены динамика стресс-оксидативных биомаркеров (MDA, NOx, GSH) и их взаимосвязь с клиническим состоянием у пациентов с ишемической цереброваскулярной патологией (ИЦВП). Исследование проводилось в резидуальном восстановительном периоде инсульта с комплексной оценкой интенсивности болевого синдрома и биохимических показателей.

Согласно полученным результатам, у пациентов I (экспериментальной) группы после применения индивидуализированной комплексной реабилитации (транскраниальная магнитная стимуляция, блокада плечевого сплетения бупивакаином и антиоксидантная терапия) интенсивность боли статистически достоверно снизилась: при лёгкой боли до $1,2 \pm 0,2$ балла, при умеренной — до $3,3 \pm 0,3$ балла, при выраженной — до $5,0 \pm 0,4$ балла ($\chi^2=11,0-14,8$; $p<0,001$). Одновременно отмечалось снижение концентраций MDA и NOx, а также

активация антиоксидантной системы, проявляющаяся повышением уровня GSH.

Во II (контрольной) группе применялась стандартная терапия. Несмотря на положительную динамику показателей болевого синдрома и стресс-оксидативных маркеров, выраженность этих изменений была значительно ниже по сравнению с экспериментальной группой и имела меньшую статистическую значимость.

Полученные результаты свидетельствуют об ограниченной эффективности стандартной терапии, тогда как индивидуализированная комплексная нейрореабилитация обладает более высокой клинической и биохимической эффективностью в снижении выраженности болевого синдрома и коррекции оксидативного стресса. Кроме того, установлено, что снижение уровней MDA и NOx, а также повышение активности GSH связаны с уменьшением центральной сенситизации и развитием нейропротективного эффекта. **Цель.** Изучить особенности течения болевого синдрома после ишемического и геморрагического инсульта, а также разработать реабилитационные мероприятия. **Материал и методы.** В исследование были включены 143 стационарных пациента, страдающих постинсультным болевым синдромом после геморрагического и ишемического инсульта. У всех участников применялись общеклинические и объективные методы обследования, а также лабораторные, нейропсихологические, нейрофизиологические и инструментальные методы исследования.

Ключевые слова: ишемический инсульт, оксидативный стресс, MDA, NOx, GSH, нейрореабилитация, центральная сенситизация, болевой синдром, транскраниальная магнитная стимуляция, биомаркеры, антиоксидантная система.

THE ROLE OF OXIDATIVE STRESS BIOMARKERS IN PATIENTS WITH POST-STROKE PAIN SYNDROME

Madina Zafarovna Okhunjanova

Bukhara State Medical Institute

Abstract. This study investigated the dynamics of oxidative stress biomarkers (MDA, NO_x, and GSH) and their relationship with the clinical status of patients with ischemic cerebrovascular pathology (ICVP). The study was conducted during the residual recovery period after stroke and included a comprehensive assessment of pain intensity and biochemical parameters. According to the obtained results, patients in Group I (experimental group) demonstrated a statistically significant reduction in pain intensity following individualized comprehensive rehabilitation, which included transcranial magnetic stimulation, brachial plexus blockade with bupivacaine, and therapy aimed at correcting oxidative stress biomarkers. Pain scores decreased to 1.2 ± 0.2 points in patients with mild pain, 3.3 ± 0.3 points in those with moderate pain, and 5.0 ± 0.4 points in patients with severe pain ($\chi^2=11.0-14.8$; $p<0.001$). Simultaneously, a decrease in MDA and NO_x concentrations and activation of the antioxidant defense system, reflected by an increase in GSH levels, were observed.

Patients in Group II (control group) received standard therapy. Although positive changes in pain intensity and oxidative stress biomarkers were also recorded, these improvements were less pronounced than those observed in the experimental group and demonstrated lower statistical significance.

The findings indicate the limited effectiveness of standard therapy, whereas individualized comprehensive neurorehabilitation showed superior clinical and biochemical efficacy in reducing pain severity and correcting oxidative stress. Furthermore, decreased levels of MDA and NO_x together with increased GSH activity were associated with reduced central sensitization and the development of neuroprotective effects. **Objective.** To study the features of the course of pain

syndrome after ischemic and hemorrhagic stroke, as well as to develop rehabilitation measures. **Material and methods.** The study included 143 inpatients suffering from post-stroke pain syndrome following hemorrhagic and ischemic stroke. All participants underwent general clinical and physical examinations, as well as laboratory, neuropsychological, neurophysiological, and instrumental diagnostic methods.

Keywords: ischemic stroke, oxidative stress, MDA, NOx, GSH, neurorehabilitation, central sensitization, pain syndrome, transcranial magnetic stimulation, biomarkers, antioxidant system.

Оғриқ синдромларининг сабаблари ва хавф омилларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, Ўзбекистонда инсультдан кейинги оғриқ синдромига етарли даражада эътибор қаратилмаяпти. Касалликнинг клиник кечиши хусусиятлари, эрта диагностикаси ва комплекс реабилитация тадбирларининг тўлиқ йўлга қўйилмаганлиги мазкур муаммонинг долзарблигини янада оширмақда. Айниқса, постинсульт оғриқ синдромининг патогенезида муҳим ўрин тутувчи оксидатив стресс жараёнлари ва улар билан боғлиқ биокимёвий ўзгаришлар амалиётда кам ўрганилган. Сўнгги йилларда олиб борилган тадқиқотлар оғриқ синдромининг ривожланиши ва давомийлиги қон зардобидаги оксидатив стресс биомаркерлари – малоновый диальдегид (MDA), нитроксид метаболитлари (NOx) ҳамда антиоксидант тизимнинг асосий кўрсаткичларидан бири бўлган глутатион (GSH) даражалари билан чамбарчас боғлиқлигини кўрсатмоқда.

Бундан ташқари, инсультдан кейинги оғриқ синдромининг депрессия ва ташвиш ҳолатлари билан бирга кечиши кўп ҳолларда етарлича баҳоланмайди. Шу билан бирга, оғриқ синдромини ташхислашда махсус сўровномалар ва биомаркерларни комплекс баҳолаш амалиёти етарли даражада қўлланилмаяпти. Даволаш эса аксарият ҳолларда оғриқ қолдирувчи ҳамда стероид бўлмаган яллиғланишга қарши препаратлар билан чекланиб қолмоқда. Бироқ ушбу

воситалар постинсулт оғриқ синдромининг патогенетик механизмларига, хусусан оксидатив стресс жараёнларига сезиларли таъсир кўрсатмаганлиги сабабли кўпинча кутилган самарани бермайди.

Натижада беморлар узоқ муддат давомида оғриқ билан яшашга мажбур бўлиб, бу уларнинг функционал ҳолати, психологик саломатлиги ва ҳаёт сифатининг пасайишига олиб келади. Шу нуқтаи назардан, инсултдан кейинги оғриқ синдромини баҳолашда клиник шкалалар ва махсус сўровномалар билан бир қаторда MDA, NOx ва GSH каби оксидатив стресс биомаркерларини аниқлаш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Ушбу ёндашув касаллик оғирлигини объектив баҳолаш, оғриқнинг патогенетик механизмларини чуқурроқ тушуниш, прогнозни белгилаш ҳамда ҳар бир бемор учун индивидуал ва самарали даволаш-реабилитация тактикасини танлаш имконини беради.

Оксидатив стресс - организмда эркин радикаллар ҳосил бўлиши ва уларни нейтраллаштирувчи антиоксидант ҳимоя тизими ўртасидаги мувозанатнинг издан чиқиши натижасида юзага келадиган патологик ҳолат ҳисобланади. Оғриқ синдромлари ривожланишида оксидатив стресс муҳим ўрин тутиб, яллиғланиш жараёнларининг кучайишига, ноцицептив нейронлар сезгирлигининг ортишига ҳамда оғриқ импульсларининг узоқ муддат сақланиб қолишига олиб келади. Натижада у сурункали оғриқ шаклланиши ва унинг давомийлигини таъминловчи асосий патогенетик омиллардан бири сифатида намоён бўлади.

Шунинг учун ҳам биз олиб борган тадқиқотда оксидатив стресс биомаркерлари - малоновый диальдегид (MDA), нитроксид метаболитлари (NOx) ва яллиғланиш маркёри глутатион (GSH) концентрациялари аниқланди. Барча таҳлиллар клиник-диагностик лаборатория шароитида стандарт усуллар асосида амалга оширилди. Биомаркерларни баҳолаш учун замонавий ва ишончли биокимёвий усуллар – ТБК-тест (TBARS), Грисс реакцияси ҳамда Элман (DTNB) усулларидан фойдаланилди. Ушбу усуллар оксидатив стресс

жараёнларининг интенсивлигини ва антиоксидант химоя тизимининг функционал ҳолатини объектив баҳолаш имконини берди.

Қон зардобадаги меъёрий кўрсаткичлар MDA учун 1,5–3,0 нмоль/мл, NOx учун 20–40 мкмоль/л ва GSH учун 800–1200 мкмоль/л эканлиги инобатга олинди. Ушбу биомаркерларни аниқлаш инсультдан кейинги оғриқ синдромининг патогенетик механизмларида оксидатив стресснинг ўрнини баҳолаш, касаллик оғирлигини аниқлаш ва даволаш самарадорлигини мониторинг қилишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, клиник амалиётда қўшимча диагностик ва прогностик мезон сифатида қўлланилиши мумкин.

Биз олган натижалар инсультдан кейинги оғриқ синдроми билан кечувчи беморларда оксидатив стресс ва антиоксидант химоя тизими ўртасидаги мувозанат бузилишини яққол намоён қилди. Таҳлил натижаларига кўра, оғриқ оғирлиги ортиши билан қон зардобадаги MDA ва NOx кўрсаткичларининг изчил ўсиши ҳамда GSH даражасининг пасайиши кузатилди. Бу ҳолат липид пероксидация жараёнлари ва нитрозатив стресс фаоллашиши натижасида ҳужайра мембраналари шикастланиши кучайиши, шу билан бирга антиоксидант химоя механизмларининг етарли даражада ишламаслигини кўрсатади.

Эрта тикланиш даврида оксидатив стресс кўрсаткичларининг энг юқори даражада қайд этилиши мазкур босқичда патологик жараёнлар фаол кечишини тасдиқлади. Айниқса, кучли оғриқ кузатилган беморларда MDA ва NOx концентрацияларининг сезиларли ошиши оғриқ синдроми оғирлиги билан оксидатив стресс интенсивлиги ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик мавжудлигини кўрсатди. Шу билан бир вақтда GSH даражасининг пасайиши организмнинг антиоксидант захиралари камайиб бораётганлигидан далолат берди.

Кеч тикланиш даврида биомаркерлар маълум даражада барқарорлашган бўлса-да, кучли оғриқ сақланган беморларда MDA ва NOx кўрсаткичлари

юқори даражада қолганлиги ҳамда GSH тўлиқ тикланмаганлиги аниқланди. Бу ҳолат оксидатив стресс жараёнлари узоқ вақт давом этиши ва уларнинг оғриқ синдромини сақлаб туришда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Резидуал тикланиш даврида енгил оғриқ кузатилган беморларда оксидатив стресс кўрсаткичлари меъёрий қийматларга яқинлашган бўлса, кучли оғриқ сақланган беморларда MDA ва NOx юқори, GSH эса нисбатан паст даражада қолди. Бу эса айрим беморларда оксидатив стресснинг персистенцияси сақланиб қолиши ва у сурункали оғриқ шаклланишининг патогенетик механизмларидан бири бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Шундай қилиб, тадқиқот натижалари инсультдан кейинги оғриқ синдромининг оғирлик даражаси ва даври қон зардобидаги оксидатив стресс биомаркерлари ҳолати билан чамбарчас боғлиқ эканлигини кўрсатди. MDA ва NOx кўрсаткичларининг ошиши ҳамда GSH даражасининг пасайиши оғриқ синдромининг биокимёвий маркерлари сифатида аҳамиятли бўлиб, улардан бемор ҳолатини баҳолаш, прогноз қилиш ва антиоксидант йўналишдаги даволаш самарадорлигини мониторинг қилишда фойдаланиш мумкин.

ИКОСнинг ривожланишида нейрометаболик ва оксидатив стресс жараёнлари етакчи ўрин эгаллаганлигини инобатга олган ҳолда АГ-1 гуруҳдаги барча кичик гуруҳ беморларида антиоксидант тизим ҳолати ва оксидатив стресс маркерлари (MDA, NO, GSH) оғриқ интенсивлиги, ҳамда касаллик босқичига кўра баҳоланиб, шунга асосан реабилитация дастури ишлаб чиқилди ва реабилитация самарадорлиги стресс-оксидатив биомаркёрларининг концентрациясини қон зардобида давогача, ҳамда даводан кейинги кўрсаткичлари билан баҳоланди.

1a – Инсультнинг эрта тикланиш даврида ИКОС кузатилган беморларда нейрон метаболизмни яхшилаш, оксидатив стрессни пасайтириш мақсадида антиоксидантлар (α -токоферол, мексидол, цитофлавин), вазоактив препаратлар (актовегин, циннаризин), нейрометаболик воситалар (церебролизин,

милдронат) ва ТМС усули паст частотали (≤ 1 Гц) ингибирловчи режим, мотор пўстлоқ сохаларида 5–7 сеансда амалга оширилди.

1b – Кеч тикланиш даврида нейропластикани фаоллаштириш, сенсомотор алоқаларни қайта тиклаш мақсадида нейропротекторлар (глиатилин, пирацетам), ТМС 5–10 Гц стимуляторлик режими остида, мотор/сомато-сенсор сохада, когнитив реабилитация, ҳаракат терапияси, психоэмоционал коррекция қилиш усуллари амалга оширилди (депрессия, хавотирни бартараф этиш).

1c – Резидуал тикланиш босқичида бўлса ҳаракат ва сенсор функцияларни барқарорлаштириш, оғриқ интенсивлигини назорат қилиш, антиоксидант терапияси (витамин Е, С, альфа-липой кислота), ТМС: мослаштирилган режимда (альтернирующий стимул) 3–5 сеанс курслар билан олиб борилди.

Тадқиқот натижаларига кўра, АГ-1 гуруҳда инсультнинг ҳар бир даврида VAS шкаласи бўйича оғриқ даражаси ва биокимёвий маркерлар (MDA, NOx, GSH) динамикаси статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлган. Барча ўзгаришлар χ^2 тести билан таҳлил қилинди ва ишончлилик даражаси $p < 0,05$, $p < 0,001$ даражасида аниқланди. ИКОС кузатилган беморларда инсультнинг эрта тикланиш даврида (1a)-гуруҳда давогача енгил оғриқ $3,2 \pm 0,3$ баллни ташкил этиб, MDA ва NOx концентрациялари нормадан юқори бўлди, яъни $3,8 \pm 0,3$ нмоль/мл ва 45 ± 3 мкмоль/л ни ташкил этди, GSH эса паст кўрсаткичларни, 720 ± 40 мкмоль/л га тенг бўлди. Даводан кейин оғриқ сезиларли камайиб, $2,1 \pm 0,2$ баллга тушиши қайд этилди, MDA ва NOx кўрсаткичлари ҳам пасайганлиги, GSH кўрсаткичи эса 910 ± 35 мкмоль/л га кўтарилганлиги аниқланди ($\chi^2 = 10,8$, $p < 0,01$). Ўрта ва кучли даражадаги оғриқлар кузатилган беморларда ҳам даводан кейин оғриқ камайганлиги, оксидатив стресс маркерлари (MDA, NOx) пасайганлиги ва антиоксидант ҳимоя (GSH) кўрсаткичлари яхшиланганлигини кўрсатди ($\chi^2 = 13,2-16,1$, $p < 0,001$). Инсультнинг кеч тикланиш даврида (1b)-гуруҳда давогача енгил оғриқ $2,8 \pm 0,3$ баллни ташкил этган бўлса, даводан кейин $1,8 \pm 0,2$ баллга камайди ($\chi^2 = 11,0$,

$p < 0,05$). Ўрта ва кучли даражада намоён бўлан оғриқларда ҳам шундай ўзгаришлар қайд этилаб, MDA ва NOx кўрсаткичлари пасайди, GSH кўрсаткичи эса ошиши кузатилди ($\chi^2 = 10,2-12,3$, $p < 0,05-0,01$).

1-расм. АГ -1 да инсультнинг даврларига кўра ВАШ шкаласи ва биокимёвий биомаркёрларнинг давогача ва даводан кейинги кўрсаткичлари (M±m, балл)

*Изох: Барча даводан кейинги ўзгаришлар статистик аҳамиятли бўлиб, ишончлилик даражаси * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,05$*

Инсультнинг резидуал тикланиш давирда (1с)-грух беморларида даводан кейин енгил оғриқлар $1,2 \pm 0,2$ баллга, ўртача оғриқлар $3,3 \pm 0,3$ баллга ва кучли оғриқлар эса $5,0 \pm 0,4$ баллга камайиб, шу билан бирга MDA ва NOx концентрациялари пасайганлигини, ҳамда GSH кўрсаткичи эса кўтарилганлигини кўрсатди ($\chi^2 = 11,0-14,8$, $p < 0,001$), (1-расм).

Шу тариқа, комплекс терапия ва индивидуаллаштирилган реабилитация дастури фонида биокимёвий оксидатив стресс маркёрларининг меъёрлашиш

тенденцияси ва оғриқнинг камайиши кузатилди. Барча инсульт даврларида стандарт даво билан бир қаторда индивидуал реабилитацион терапия, шу жумладан ТМС ва елка чигали атрофига бупивикаин блокадаси қўлланилиши оғриқни камайтиришга, ҳамда антиоксидант ҳимояни кучайтиришга ёрдам берди. Барча ўзгаришлар статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлди ($p < 0,05$).

Хулоса қилиб айтганда, ишемик инсультдан кейинги оғриқ синдроми билан кечувчи АГ-1 гуруҳ беморларда 1a – гуруҳ инсультнинг эрта тикланиш даврида оксидатив стресс фаоллиги юқори эканлиги, MDA ва NO даражалари ошганлиги ва GSH миқдори пасайганлиги аниқланди. Комплекс терапия, жумладан ТМС, антиоксидантлар, реабилитация қўлланилгандан сўнг барча босқичларда оғриқнинг интенсивлиги ва оксидатив стресс кўрсаткичларида статистик аҳамиятли ижобий динамика кузатилди ($p < 0,05-0,01$). Транскраниал магнит стимуляция (ТМС) усули ИКОСнинг барча босқичларида қўлланилиши мумкин, аммо стимуляция частотаси ва протокол индивидуал танланиши лозим деб топилди. Биомаркерлар динамикаси ТМС ва реабилитация самарадорлигини баҳолашда муҳим мезон бўлиб хизмат қилиши аниқланди.

АГ-2 гуруҳда инсультнинг турли тикланиш даврларида ВАШ шкаласи, биокимёвий биомаркерлар (MDA, NO, GSH) динамикаси давогача ва даводан кейинги натижалар АГ-2 гуруҳдаги беморлар фақат стандарт терапия олгани муносабати билан, оғриқ даражаси ва стресс-оксидатив биомаркерлар кўрсаткичларидаги ўзгаришлар шаклланиши ёпиқ ҳолда кузатилди. Инсультнинг эрта тикланиш даврида енгил даражадаги оғриқ кузатилган беморларда ВАШ бўйича кўрсаткичи давогача $3,1 \pm 0,4$ баллдан даводан кейин $2,9 \pm 0,3$ баллга камайганлиги кузатилиб ($\chi^2 = 8,9$; $p < 0,05$), бу даврда MDA концентрациясининг қон зардобида кўрсаткичлари 43 ± 4 мкмоль/лдан 42 ± 3 мкмоль/лга пасайганлиги, NO концентрацияси 722 ± 41 мкмоль/лдан 735 ± 39 мкмоль/лга ошганлиги ва GSH кўрсаткичи эса статистик аҳамиятли пасайишни кўрсатди. Ўрта оғриқ даражаси ВАШ бўйича $5,7 \pm 0,4$ баллдан $5,1 \pm 0,3$ баллга

тушганлиги ($\chi^2=11,3$; $p<0,05$), MDA концентрациясининг 51 ± 4 мкмоль/лдан 49 ± 3 мкмоль/лга камайганлиги, NO ва GSH кўрсаткичлари ҳам мос равишда ўзгарганлиги қайд этилди. Кучли оғриқ даражаси ВАШ бўйича $8,5\pm 0,5$ баллдан $7,9\pm 0,4$ баллга камайганлиги ($\chi^2=13,2$; $p<0,05$), MDA 55 ± 5 мкмоль/л дан 54 ± 4 мкмоль/лга ўзгарганлиги кузатилиб, NO ва GSH кўрсаткичлари ҳам статистик аҳамиятли ўзгаришларни кўрсатди. Инсултнинг кеч тикланиш даврида бўлса энгил оғриқлар $2,7\pm 0,3$ баллдан $2,4\pm 0,2$ баллга, ўрта оғриқлар $5,0\pm 0,4$ баллдан $4,6\pm 0,3$ баллга, кучли оғриқлар бўлса $7,1\pm 0,5$ баллдан $6,8\pm 0,4$ баллга камайди ($\chi^2=9,5-11,7$; $p<0,05$). Шу даврда MDA миқдори ҳам камайган (енгил оғриқларда 40 дан 39 мкмоль/л га, ўрта оғриқларда 45 дан 43 мкмоль/л га, кучли оғриқларда бўлса 51дан 48 мкмоль/лга), NO ва GSH кўрсаткичлари ҳам мос равишда ўзгарганлиги қайд этилди. Инсултнинг резидуал тикланиш босқичида энгил оғриқ $2,0\pm 0,2$ баллдан $1,8\pm 0,2$ баллга, ўрта оғриқ $4,6\pm 0,3$ баллдан $3,9\pm 0,3$ баллга, кучли оғриқ бўлса $6,7\pm 0,4$ баллдан $6,2\pm 0,4$ баллга камайди ($\chi^2=9,8-11,4$; $p<0,05$). Стресс оксидатив биомаркерлари MDA кўрсаткичлари ҳам статистик аҳамиятли равишда пасайганлиги (енгил: 37 дан 36 мкмоль/л га, ўрта: 42 дан 41 мкмоль/л га, кучли: 49 дан 47 мкмоль/л га), NO ва GSH кўрсаткичлари ҳам мос равишда ўзгаришларини кўрсатди (2-расм).

2-расм. АГ -2 да инсултнинг даврларига кўра ВАШ шкаласи ва биокимёвий биомаркёрларнинг давогача ва даводан кейинги кўрсаткичлари (M±m, балл) (Изох:* Барча даводан кейинги ўзгаришлар статистик аҳамиятли бўлиб, ишончлилик даражаси *p<0,05)

Тадқиқот давомида ўтказилган реабилитация чора тадбирлари натижалардан кўриниб турибдики, АГ-2 гуруҳда фақат стандарт терапиядан сўнг ҳам оғриқ даражаси ва стресс-оксидатив биомаркёрларда статистик аҳамиятли камайиш кузатилган бўлсада, бироқ бу ўзгаришлар АГ-1 гуруҳдаги комплекс индивидуал терапия (ТМС, елка чигали бупивикаин блокадаси ва стресс-оксидатив биомаркерларга мослаштирилган даволаш) билан солиштирганда нисбатан кам ва статистик жihatдан аҳамият даражаси паст эканлиги аниқланди. Бу ҳолат стандарт терапиянинг самарадорлиги чекланганлигини, индивидуал комплекс терапиянинг эса оғриқнинг оғирлик даражасининг камайтириш ва оксидатив стрессни тежашда юқори самарадорликка эга эканлигини кўрсатди.

Тадқиқотда олиб борилган реабилитация чора тадбирларида натижалар стресс-оксидатив биомаркёрлар (MDA, NOx) концентрациясининг қон зардобида пасайиши ва антиоксидант ҳимоя тизими (GSH) фаоллигининг ошиши билан биокимёвий жihatдан мос келиб, ИКОС кузатилган беморларда инсултда қўлланилган комплекс нейрореабилитация ёндашуви оғриқ интенсивлигини камайтиришда, ҳамда марказий сенситизацияни пасайтиришда ижобий самарадорлик юқори бўлганлигидан далолат берди.

Хулоса қилиб айтганда клиник тадқиқотлар шуни кўрсатадики, самарали реабилитация ва антиоксидант терапия натижасида оксидатив стресс

биомаркерлари (масалан, MDA) пасайиб, антиоксидант химоя кўрсаткичлари ошгани сайин беморларда оғриқ синдроми ҳам камаяди.

Адабиётлар

1. Архипкин, А. А. Альфа-фетопро테인 в прогнозе выживаемости и функционального восстановления больных с ишемическим инсультом / А. А. Архипкин, О. В. Лянг, А. Г. Кочетов // Клиническая лабораторная диагностика. – 2014. – Т. 59, № 10. – С. 12-15.
2. Баринов А.Н., Ахмеджанова Л.Т., Махинов К.А. Алгоритмы диагностики и лечения невропатической боли при поражении периферической нервной системы // РМЖ. 2016. № 3. С. 154–162.
3. M. I. Kamalova, N.K.Khaidarov, Sh.E.Islamov, Pathomorphological Features of hemorrhagic brain strokes, Journal of Biomedicine and Practice 2020, Special issue, pp. 101-105
4. Kamalova Malika Ikhomovna, Islamov Shavkat Eriyigitovich, Khaidarov Nodir Kadyrovich. Morphological Features Of Microvascular Tissue Of The Brain At Hemorrhagic Stroke. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 2020. 2(10), 53-59
5. Khodjievа D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Complex evaluation of clinical and instrumental data for justification of optive treatment activites in patients with resistant forms of epilepsy. American Journal of Research. USA. № 11-12, 2018. С.186-193.
6. Khodjievа D. T., Khaydarova D. K. Clinical and neuroph clinical and neurophysiological ch ogical characteristics of teristics of post-insular cognitive disorders and issues of therapy optimization. Central Asian Journal of Pediatrics. Dec.2019. P 82-86
7. 7.Охунжанова М. З. Rehabilitation of Stroke Patients// CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES// Vol: 03 Issue: 02 | Mar-Apr 2022. С319-323.
8. 8.Охунжанова М. З. РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ. // Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 04 | 2022 ISSN: 2181-2608. – P 78-85.